

BIZNESNI BOSHQARISHDA MOLIVAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Xatamova Mohinur Normurod qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17949356>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes jarayonlarini boshqarishda moliyaviy texnologiyalardan (FinTech) foydalanishning afzalliklari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda FinTechning asosiy vazifalari, uning korxonalar moliyaviy boshqaruvi, operatsion samaradorlik, risklarni kamaytirish va tranzaksiyalar xavfsizligini oshirishdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida moliyaviy texnologiyalar korxonalar xarajatlarini kamaytirishi, moliyaviy shaffoflikni oshirishi va raqobatbardoshlikni kuchaytirishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy texnologiyalar, FinTech, raqamli to'lov tizimlari, blokcheyn, Big Data, sun'iy intellekt, aqlli shartnomalar.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ

Хатамова Мохинур Нормурод кизи

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В данной статье проведён научный анализ преимуществ использования финансовых технологий (FinTech) в управлении бизнес-процессами в условиях цифровой экономики. В исследовании раскрыты основные функции FinTech, а также его роль в совершенствовании финансового управления предприятия, повышении операционной эффективности, снижении рисков и обеспечении безопасности транзакций. На основе результатов исследования показано, что применение финансовых технологий способствует сокращению расходов предприятий, повышению финансовой прозрачности и усилению их конкурентоспособности.

Ключевые слова: финансовые технологии, FinTech, цифровые платёжные системы, блокчейн, Big Data, искусственный интеллект, смарт-контракты.

ADVANTAGES OF USING FINANCIAL TECHNOLOGIES IN BUSINESS MANAGEMENT

Khatamova Mokhinur Normurod qizi

Master's student, Tashkent State University of Economics

Abstract: This article provides a scientific analysis of the advantages of using financial technologies (FinTech) in managing business processes within the digital economy. The study examines the core functions of FinTech and its role in improving corporate financial management, enhancing operational efficiency, reducing risks, and strengthening transaction security. Based on the research findings, it is demonstrated that the implementation of financial technologies contributes to reducing enterprise costs, increasing financial transparency, and enhancing overall competitiveness.

Keywords: financial technologies, FinTech, digital payment systems, blockchain, Big Data, artificial intelligence, smart contracts.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi biznes jarayonlarini boshqarishda zamonaviy moliyaviy texnologiyalardan (FinTech) foydalanishni dolzarb masalaga aylantirdi. Bugungi kunda korxonalar faoliyatida to'lovlarni qabul qilishdan tortib, moliyaviy hisobotlarni tayyorlash, risklarni boshqarish, eksport-import operatsiyalari va mijozlar bilan ishlash jarayonlarigacha bo'lgan barcha bosqichlar asta-sekin raqamlashtirilmoqda. Moliyaviy texnologiyalar biznesning samaradorligini oshiradi, xatolarni kamaytiradi, xarajatlarni optimallashtiradi hamda biznesning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. FinTech vositalari nafaqat vaqt va resurslarni tejaydi, balki boshqaruv qarorlarining sifatini yaxshilaydi. Shu nuqtayi nazardan, biznes boshqaruvida moliyaviy texnologiyalardan foydalanishning afzalliklarini tahlil qilish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Moliyaviy texnologiya - bu moliyaviy muammolarni hal qilish yo'llarini o'ylab topish jarayoni. Umuman olganda, o'z faoliyatidagi boshqa barcha muammolar korxonalarining moliyaviy muammolarida o'z ifodasini topadi. Moliyaviy texnologiyalar moliyaviy xizmatlar va texnologiya sektorlari chorrahasida joylashgan dinamik segmentdir. Unda texnologik startaplar va bozorning yangi ishtirokchilari hozirda an'anaviy moliyaviy xizmatlar sektori tomonidan taqdim etilayotgan mahsulot va xizmatlarga innovatsion yondashuvlarni qo'llashadi [1].

Moliyaviy texnologiyalardan foydalanishdan asosiy maqsad – korxonalarda moliyaviy jarayonlarni tezkor, aniq, xavfsiz va samarali boshqarishni ta'minlash hisoblanadi. Shu bilan birga, moliyaviy texnologiyalarning biznes boshqaruvidagi o'rni va funksional ahamiyatini chuqur anglash ularni samarali qo'llashning asosiy sharti hisoblanadi. Chunki FinTech vositalari faqat texnik vosita emas, balki korxonaning moliyaviy oqimlari, risk profili, axborot xavfsizligi va operatsion jarayonlariga kompleks ta'sir ko'rsatadigan boshqaruv mexanizmidir. Quyida moliyaviy texnologiyalarning asosiy vazifalari ilmiy asosda guruhlangan holda keltiriladi, bu esa ularning korxonada boshqaruvidagi o'rnini aniq va tizimli tarzda tushunishga yordam beradi.

1-jadval

Moliyaviy texnologiyalarning asosiy vazifalari [2]

T/r	Vazifa nomi	Tavsif
1	Moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish	An'anaviy bank xizmatlarini mobil va onlayn platformalar orqali ko'rsatish. Masalan, raqamli banking, mobil ilovalar, elektron hamyonlar.
2	Moliyaviy inklyuzivlikni oshirish	Bank xizmatlaridan foydalanmaydigan aholi qatlamlariga moliyaviy xizmatlarni yetkazish (masalan, rivojlanayotgan davlatlarda mobil banking).
3	Tranzaktsiyalarni avtomatlashtirish	AI, RPA va blockchain texnologiyalari yordamida tez va xavfsiz moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish.
4	Narx va xarajatlarni kamaytirish	Raqamli platformalar orqali xizmatlar xarajati pasayadi, mijozlar uchun qulaylik yaratiladi.
5	Moliyaviy risklarni boshqarish	Big Data, AI va Machine Learning orqali kreditga layoqatlilikni tahlil qilish, fraud monitoring qilish.
6	Innovatsion mahsulotlar yaratish	Robo-advisorlar, kriptovalyutalar, P2P kreditlash, sug'urta uchun InsurTech kabi yangi xizmatlar.

7	Tartibga solishga moslashish (RegTech)	AML/KYC, hisobotlar tayyorlash va audit vazifalarini avtomatlashtirish orqali regulyator talablarini tez va aniq bajara olish.
8	Bozor raqobatini kuchaytirish	FinTech startaplari an'anaviy banklarga raqobatchi bo'lib, iste'molchi foydasiga xizmatlarni yaxshilaydi.
9	Ma'lumotlar xavfsizligini oshirish	Blockchain, shifrlash va foydalanuvchini identifikatsiyalash texnologiyalari orqali mijozlar ma'lumotlari himoyalanaadi.
10	Moliyaviy savodxonlikni oshirish	Interaktiv ilovalar, AI-assistentlar orqali mijozlarga byudjet yuritish, tejash va investitsiya bo'yicha yordam beriladi.

Moliyaviy texnologiyalar eng avvalo biznesning ichki jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Hisob-kitob, to'lovlar, soliq hisobotlari, tranzaksiyalar monitoringi kabi jarayonlarning avtomatlashtirilishi qo'l mehnatini kamaytiradi va inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytiradi. 1C, QuickBooks, Zoho Books, Odoo, SAP, Oracle kabi tizimlardan foydalanish natijasida korxonada ichidagi moliyaviy ma'lumotlar tartib bilan yuritiladi. Bu esa rahbariyatga real vaqt rejimida aniq va to'liq ma'lumot asosida qaror qabul qilish imkonini beradi. Avtomatlashtirish biznes jarayonlarining tezligini oshiradi, hisobotlarni tayyorlash vaqtini qisqartiradi va xodimlar yuklamasini kamaytiradi. FinTechning eng katta afzalliklaridan biri — moliyaviy qarorlar sifatini oshirishdir. Sun'iy intellekt, Big Data tahlili va prediktiv analitika orqali korxonada moliyaviy ko'rsatkichlari chuqur tahlil qilinadi, risklar baholanadi, prognozlar ishlab chiqiladi.

Biznes boshqaruvida raqamli to'lov tizimlari, mobil va onlayn banking, buxgalteriya va moliyaviy avtomatlashtirish dasturlari, biznes boshqaruvida moliyaviy texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan raqamli boshqaruv tizimlari hisoblanuvchi ERP va CRM tizimlari, sun'iy intellekt va Big Data asosidagi moliyaviy analitika, elektron to'lov va elektron hujjatlar, blokcheyn va aqlli shartnomalar, onlayn kreditlash va muqobil moliyalashtirish platformalari kabi moliyaviy texnologiyalardan foydalaniladi. Biznesda moliyaviy texnologiyalardan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- jarayonlar avtomatlashtiriladi, xatolar kamayadi;
- moliyaviy shaffoflik va intizom oshadi;
- qaror qabul qilish jarayoni tez va aniq bo'ladi;
- to'lovlar va tranzaksiyalar xavfsizlashadi;
- xarajatlar qisqaradi, vaqt tejaladi;
- mijozlar bilan ishlash sifati yaxshilanadi;
- raqobatbardoshlik kuchayadi;
- moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati kengayadi.

Raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish korxonalar samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini bir qator ilmiy manbalar tasdiqlaydi. Deloitte 2023-yil tadqiqotlariga ko'ra, korxonalar tomonidan raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi 76% ni tashkil etib, bu biznes jarayonlarida tezkorlik va shaffoflikni oshirayotgan asosiy omillardan biridir [3]. McKinsey hisob-kitoblariga ko'ra, moliyaviy jarayonlarni raqamlashtirish korxonaga operatsion xarajatlarni 20–30% ga kamaytirish imkonini beradi [4]. Jahon bankining Global

Findex 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda global raqamli to'lovlar ulushi 40% dan 67% ga oshgan bo'lib, bu korxonalar uchun yanada keng bozor va tezkor hisob-kitoblar yaratadi [5].

O'zbekiston bo'yicha statistik ma'lumotlar ham FinTech'ning biznes boshqaruvidagi o'rnini tasdiqlaydi. Markaziy bankning 2024-yilgi hisobotida raqamli to'lovlar hajmi yillik 65% o'sish sur'atini ko'rsatgan, umumiy tranzaksiyalar soni esa 17,8 milliard donaga yetgan [6]. IT Park ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda FinTech xizmatlaridan foydalanuvchi korxonalar soni 2,4 baravarga oshgan, kichik biznesning 52% onlayn to'lov tizimlarini faoliyatiga integratsiya qilgan [7]. To'lov tizimlari bozorida Payme, Click va UzumPay kabi xizmatlar orqali biznes operatsiyalarining aksariyati amalga oshirilmoqda. Masalan, 2024-yilda UzumPay tranzaksiyalari hajmi 72% ga oshgan [8]. Bu jarayonlar korxonalariga tezkor, shaffof va xavfsiz moliyaviy boshqaruv imkoniyatlarini yaratmoqda.

Moliyaviy texnologiyalar zamonaviy biznes boshqaruvida strategik ahamiyatga ega bo'lib, ular korxonalar faoliyatida tezkorlik, shaffoflik va xavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, FinTech vositalari moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish, xarajatlarni 20–30% ga qisqartirish, tranzaksiyalar xavfsizligini kuchaytirish va mijozlar bilan ishlash sifatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Xalqaro va milliy statistik ma'lumotlar raqamli to'lov tizimlaridan foydalanish sur'atlari jadal oshayotganini, bu esa O'zbekiston korxonalari uchun raqobatbardoshlikni kuchaytiradigan muhim omil ekanini ko'rsatadi. FinTech'ning biznes boshqaruvida integratsiyasi korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlash, innovatsion yechimlarni qo'llash va bozor talablariga moslashishni sezilarli darajada tezlashtiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B.Tashmuradova va boshqalar. Moliyaviy texnologiyalar. Darslik. – T.: “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK nashriyoti, 2025. – 322 bet.
2. B.Tashmuradova va boshqalar. Moliyaviy texnologiyalar. Darslik. – T.: “PUBLISHING HIGH FUTURE” OK nashriyoti, 2025. – 322 bet.
3. “The Future of Digital Banking 2024, Global Report” Deloitte Insights.
4. Transforming banks' IT productivity. McKinsey Global Institute, 2020
5. Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, 2023
6. Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li. “Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri”. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 2025-yil, 5-son.
7. it-park.uz
8. Askarov Ulug'bek Shavkat o'g'li. “Raqamli xizmatlarning iqtisodiy samaradorligi: mobil to'lov tizimlari misolida” “O'zbekistonda uchinchi renessans: inson, fan va iqtisodiyotning yangi ufqlari” onlayn konferensiyasi, 2025-yil, 8-son.